

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216311>
УДК 536.24:519.242.7

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОНДЕНСАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ

К.В. Алтунин,

к.т.н., доц. каф. ТиЭМ

Д.Н. Абдулина,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Теплоэнергетика и
теплотехника»,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань

Аннотация: Статья посвящена многофакторному планированию экспериментальных исследований конденсации на медицинской маске при низких температурах окружающего воздуха. Проведены некоторые эксперименты при отрицательной температуре окружающей среды. Рассмотрены преимущества многофакторного планирования экспериментов. Выбраны основные факторы, включая время эксперимента, температуру и относительную влажность окружающего воздуха. Составлены таблицы многофакторного экспериментального планирования. Получено новое уравнение регрессии расчета массы конденсата на медицинской маске, на базе которого построены 3D графики влияния факторов на конденсацию.

Ключевые слова: многофакторное планирование, эксперимент, конденсация, маска, температура, время

APPLICATION OF MULTIFACTOR EXPERIMENTAL PLANNING WHILE RESEARCH OF CONDENSATION ON A MEDICAL MASK

K.V. Altunin,

PhD, Associate Professor

D.N. Abdulina,

student of the 2nd Master Course, direction “Heat Power Engineering and

Heat Engineering”,

KNRTU-KAI,

Kazan city

Annotation: The article is devoted to a multifactor experimental planning of condensation on a medical mask at lower temperatures of ambient air. Some experiments were carried out at minus temperature of environmental air. Advantages of multifactor experimental planning were described. The main factors were chosen as time of each experiment, temperature and relative humidity of ambient air. Tables of multifactor experimental planning were created and shown in the current article. A new equation of calculation of a condensate mass on the medical mask was obtained, which let to create 3D graphs of factors influence on the condensation process.

Keywords: multifactor planning, experiment, condensation, mask, temperature, time

Введение.

Известно, что многофакторный эксперимент (МФЭ) широко используется в современной научной деятельности и является эффективным средством обработки и планирования экспериментальных исследований [1-5]. Планированием многофакторного эксперимента называется процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Все факторы, формирующие процесс экспериментальных исследований, изменяются одновременно по определенным зависимостям, а

конечным результатом проведения многофакторного эксперимента может являться математическая модель исследуемой функции.

Полный факторный эксперимент состоит из следующих частей: сбор и анализ априорной информации; выбор входных и выходных переменных, области экспериментирования; выбор математической модели, с помощью которой будут представляться экспериментальные данные; выбор критерия оптимальности и плана эксперимента; определение метода анализа данных; проведение эксперимента; проверка статистических предпосылок для полученных экспериментальных данных; обработка результатов; интерпретации и рекомендаций.

Во многих экспериментах могут иметь место одна, две или большее число внешних переменных. В таких многофакторных экспериментах часто возможен выбор плана одного из двух типов: классического или факторного. Классический план применяется абсолютно во всех областях. Факторный план часто бывает короче и точнее (при данной продолжительности эксперимента) [5].

Статья посвящена многофакторному планированию экспериментальных исследований конденсации на медицинской маске при низких температурах окружающего воздуха. На сегодняшний день, к сожалению, во всем мире не утихают разного рода эпидемии, включая COVID-2019. При этом одним из широко используемых средств защиты является простая медицинская маска. В настоящее время используются различные медицинские маски, выпускаемые медицинской промышленностью [6]. Однако ресурс медицинской маски зависит от многих факторов, включая появление конденсата на внутренней стороне.

Цель работы: проведение многофакторного экспериментального исследования появления конденсата на внутренней поверхности медицинской маски в погодных условиях европейской части России.

Маски из нетканых материалов.

Маски из нетканых материалов в первую очередь классифицируются по назначению: два основных класса – процедурные (повседневные) и специализированные (хирургические) (рис. 1) [7, 8].

Процедурные маски – это обычные одноразовые медицинские маски, состоящие из трёх слоёв нетканого материала: фильтр (посередине) и два внешних слоя. В зависимости от размера маски различают взрослые (размер 175×95 мм) и детские (размер 140×80 мм). Специализированные – это четырёхслойные хирургические маски, которые помимо фильтра и двух внешних слоев имеют противожидкостный слой, обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении хирургических операций.

Рисунок 1 – Хирургическая маска с резиновыми лямками, зацепляемыми за уши

Хирургические маски могут быть с экраном и без него [9]. В соответствии со стандартом Европейского союза EN 14683:2019+AC:2019 медицинские маски делятся на три типа:

– тип I с эффективностью бактериальной фильтрации (BFE) $\geq 95\%$ – предназначена только для пациентов, маска типа I не предназначена для использования медицинскими работниками и не

должна использоваться в операционных или в иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями;

– тип II с эффективностью бактериальной фильтрации (BFE) ≥ 98 %;

– тип IIR с эффективностью бактериальной фильтрации (BFE) ≥ 98 % и брызгоустойчивостью ≥ 16 кПа, используемые в том случае, когда есть потребность пользователя защитить себя от брызг потенциально загрязненных жидкостей и частиц.

Несмотря на разнообразие масок и их конструктивных особенностей, все они могут быть подвержены конденсации с внутренней стороны.

Конденсация.

Конденсация – это процесс перехода пара в жидкое состояние. Выделение теплоты при конденсации пара неразрывно связывает этот процесс с теплообменом. Процесс конденсации пара возможен только в докритическом его состоянии. Он может быть осуществлен путем его охлаждения или снижения давления, так, чтобы при вновь достигнутых значениях температуры и давления конденсированная фаза была более устойчивой. Конденсация может происходить как в объеме пара, так и на охлаждаемой поверхности теплообмена. Конденсация насыщенного или перегретого пара на твердой стенке происходит, если ее температура меньше температуры насыщения при данном давлении. При этом на поверхности могут образовываться отдельные капли (капельная конденсация) или сплошная пленка конденсата (пленочная конденсация) [10].

Известно, что человек выдыхает воздух, состоящий из 16,4 % O_2 , 78 % N_2 , 4 % CO_2 , насыщенный парами воды, при температуре примерной равной 36 °С. В связи этим при отрицательных температурах окружающего воздуха на внутренней поверхности медицинской маски может образовываться конденсат, который, в конечном итоге, снижает общий ресурс маски.

Проведение многофакторного экспериментального исследования конденсации на медицинской маске.

В период с 15.11.2021г по 31.03.2022 г. проведено экспериментальное исследование появления конденсата на внутренней поверхности медицинской маски с целью выявления граничных показаний трех факторов, включая температуру

окружающего воздуха T , время проведения одного опыта τ , относительную влажность окружающего воздуха RH , для обеспечения эффективного планирования МФЭ (для дальнейших исследований). В результате были выявлены нижние и верхние уровни упомянутых факторов: $T = (246 - 267) \text{ K}$, $\tau = (7 - 47) \text{ мин}$, $RH = (78 - 87) \%$, а максимальная масса конденсата составила $M = 3,1 \text{ г}$. Место проведения эксперимента – г. Казань, Республика Татарстан, РФ. Основное экспериментальное оборудование включало: электронные карманные весы марки Rexant (рис. 2), часы и калькулятор смартфона, подставку для взвешивания маски.

Технические характеристики весов Rexant: максимальная взвешиваемая масса (100-500) г (в зависимости от модели), точность взвешивания $\pm 0,01 \text{ г}$, питание 2 батарейки типа AAA/LR03, ЖК дисплей с подсветкой, имеется функция тары, а также автокалибровка и автоотключение.

Для проведения экспериментального исследования были приобретены медицинские маски в упаковках по 50 штук – маски медицинские трехслойные «КомплексМед» (нестерильные, одноразовые, дата производства 02.07.2020г.), показанные на рисунке 3.

Порядок проведения исследования включал: 1) измерение массы сухой маски до выхода из помещения на улицу (измерение проводилось при помощи весов Rexant по три-пять раз с каждой маской, рассчитывалась средняя масса сухой маски); 2) ношение маски на улице, не снимая с лица (замерялось время каждого опыта); 3) снятие маски в помещении с комнатной температурой (сразу же замерялась увеличенная масса маски по три-пять раз при помощи весов Rexant, при помощи калькулятора замерялась итоговая масса конденсата на внутренней поверхности маски); 4) запись дополнительных параметров по наружной температуре в $^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха вне помещения, наличия снегопада во время проведения эксперимента.

Рисунок 2 – Электронные карманные весы Rexamt

Рисунок 3 – Медицинские трехслойные маски «КомплексМед»

Основные допущения, сделанные в ходе исследования: средняя скорость движения участника экспериментального исследования составляла 5 км/ч, влияние силы и направления ветра не

учитывалось, интенсивность снегопада не учитывалась, эксперименты проводились только на открытом пространстве в черте города, влияние лучистого теплообмена не учитывалось, испарение влаги с внутренней поверхности маски не учитывалось, возможное снижение массы конденсата из-за контакта с лицом участника исследования также не учитывалось.

При планировании был выбран план полного факторного эксперимента (ПФЭ), целью которого для трёхфакторной задачи является получение уравнения регрессии, например, следующего вида [1, 2]:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_{12}X_1X_2 + B_{13}X_1X_3 + B_{23}X_2X_3 + B_{123}X_1X_2X_3 + B_{11}X_1^2 + B_{22}X_2^2 + B_{33}X_3^2, \quad (1)$$

где Y – выходная переменная (или отклик);

$B_0, B_1, B_2, B_3, B_{12}, B_{13}, B_{23}, B_{123}, B_{11}, B_{22}, B_{33}$ – коэффициенты регрессии;

X_1, X_2, X_3 – влияющие факторы (независимые переменные).

Для ортогонального плана коэффициенты регрессии могут быть найдены по формуле:

$$B_i = \frac{\sum_1^n (Y_i \cdot X_i)}{n}, \quad (2)$$

где B_i – коэффициент регрессии;

n – количество проведенных опытов (в данном случае $n = 8$);

Y_i – значение функции « Y », соответствующее n ;

X_i – значение фактора, соответствующее n (в данном случае X_i может быть $-1, 0, 1$).

Ортогональность центрально-композиционного плана обеспечивается соответствующим подбором звездного плеча α (для трех факторов $\alpha = 1,2154$ [3]) и специальным преобразованием квадратичных переменных X_i^2 по выражению:

$$X_i^2 = X_iX_i - d, \quad (3)$$

где d – поправка, зависящая от числа факторов (для трех факторов $d = 0,7303$ [3, 4]).

Эксперимент, в котором реализуются все возможные основные сочетания уровней факторов, называется ПФЭ. Для двух уровней это будет ПФЭ типа 2^k , а для n уровней – ПФЭ типа n^k (k – количество факторов). Условия эксперимента представляются в виде таблицы –

матрицы планирования, где строки соответствуют различным опытам, а столбцы – значениям факторов.

Постановка экспериментов предполагала изменение независимых факторов (температура окружающего воздуха T , время проведения одного опыта τ , относительная влажность окружающего воздуха RH (от англ. *relative humidity* – относительная влажность)) в следующих пределах: $T = (246 - 267)$ К, $\tau = (7 - 47)$ мин, $RH = (78 - 87)$ %, выходной переменной Y являлась масса конденсата M [г].

Независимые переменные были преобразованы в кодовые безразмерные переменные по формуле:

$$Z_i = \frac{X_i - X_{i0}}{\Delta X_i}, \quad (4)$$

где Z_i – кодовая безразмерная переменная;

X_i – независимая переменная;

X_{i0} – значение независимой переменной на нулевом уровне;

ΔX_i – интервал варьирования i -го фактора.

Результаты кодирования сведены в таблицу 1.

Условия проведения экспериментов представлены в таблице 2.

На базе данных таблицы 2 и по формуле (2) подсчитаны коэффициенты регрессии. Например, B_0 , B_1 найдены следующим образом:

$$B_0 = \frac{0,610 + 0,650 + 3,100 + 3,050 + 0,310 + 0,330 + 1,900 + 1,840}{8} = 1,4738;$$

$$B_1 = \frac{0,610 \cdot (-1) + 0,650 \cdot (-1) + 3,100 \cdot (-1) + 3,050 \cdot (-1) + 0,310 \cdot 1 + 0,330 \cdot 1 + 1,900 \cdot 1 + 1,840 \cdot 1}{8} = -0,3788.$$

Таблица 1 – Принятые обозначения при создании МФЭ

Факторы	Температура окружающего воздуха T , К	Время проведения одного опыта τ , с	Относительная влажность окружающего воздуха RH , %	Масса конденсата M , г
Кодовая переменная	Z_1	Z_2	Z_3	-
Принятое обозначение	T	τ	RH	M
Обозначение в МФЭ	X_1	X_2	X_3	Y
Уровень и интервал варьирования факторов				
Верхний уровень X_{imax}	267	47	87	-
Нижний уровень X_{imin}	246	7	78	-
$X_{i0} = \frac{X_{imax} + X_{imin}}{2}$	256,5	27	82,5	-
$\Delta X_i = (X_{imax} - X_{imin})/2$	10,5	20	4,5	-

Остальные коэффициенты регрессии подсчитаны аналогично:

$$B_2 = 0,9988, B_3 = -0,0063, B_{12} = -0,2238, B_{13} = -0,0037, B_{23} = -0,0213, B_{123} = 0,013, B_{11} = 0,3975, B_{22} = 0,3975, B_{33} = 0,3975.$$

При условии значимости всех коэффициентов регрессии $B_0, B_1, B_2, B_3, B_{12}, B_{13}, B_{23}, B_{123}, B_{11}, B_{22}, B_{33}$ уравнение регрессии (1) в кодированном виде приобретает следующий вид:

$$Y = 1,4738 - 0,3788X_1 + 0,9988X_2 - 0,0063X_3 - 0,2238X_1X_2 - 0,0037X_1X_3 - 0,0213X_2X_3 + 0,0013X_1X_2X_3 + 0,3975X_1^2 + 0,3975X_2^2 + 0,3975X_3^2. \tag{5}$$

Для раскодирования уравнения (5) заменим X_i на натуральные значения:

$$X_1 = \frac{T - 256,5}{10,5}; \quad X_2 = \frac{\tau - 27}{20}; \quad X_3 = \frac{RH - 82,5}{4,5}.$$

После всех преобразований получим общее уравнение регрессии:

M

$$= 370,6824 - 1,8474T + 0,3183\tau - 3,2043(RH) - 0,0012T\tau - 0,0001T(RH) - 0,0006\tau(RH) + 0,000001T\tau(RH) + 0,0036T^2 + 0,001\tau^2 + 0,0196(RH)^2. \quad (6)$$

Далее возможно построить поверхность отклика полученного уравнения регрессии. Для этого необходимо зафиксировать каждый из трех факторов на нулевом уровне $T = 256,5$, $\tau = 27$, $RH = 82,5$ и подставить эти значения в раскодированное уравнение (6) с получением трех новых уравнений с двумя факторами:

при $T = 256,5$:

$$f_1 = 133,6764 + 0,0105\tau - 3,23(RH) - 0,0003\tau(RH) + 0,001\tau^2 + 0,0196(RH)^2, \quad (7)$$

при $\tau = 27$:

$$f_2 = 380,0055 - 1,8798T - 3,2205(RH) - 0,000073T(RH) + 0,0036T^2 + 0,0196(RH)^2, \quad (8)$$

при $RH = 82,5$:

$$f_3 = 239,7302 - 1,8557T + 0,2688\tau - 0,0011T\tau + 0,0036T^2 + 0,001\tau^2. \quad (9)$$

На базе уравнения (7) при $T = 256,5$ построен 3D график (рис. 4).

Рисунок 4 – 3D Поверхность отклика влияния продолжительности эксперимента (фактор τ) и относительной влажности (фактор RH) на массу конденсата (фактор M) при $T = 256,5$ (график построен в MathCAD 15)

Таблица 2 – Условия проведения экспериментов (МФЭ для проведения трехфакторного эксперимента)

№ п.п.	Матрица планирования										Рабочая матрица			
	X_1	X_2	X_3	X_1X_2	X_1X_3	X_2X_3	$X_1X_2X_3$	X_1^2	X_2^2	X_3^2	γ	T, K	$\tau, \text{мин}$	$RH, \%$
1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	0,2697	0,2697	0,2697	0,610	246	7	78
2	-1	-1	1	+1	-1	-1	+1	0,2697	0,2697	0,2697	0,650	246	7	87
3	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	0,2697	0,2697	0,2697	3,100	246	47	78
4	-1	+1	1	-1	-1	+1	-1	0,2697	0,2697	0,2697	3,050	246	47	87
5	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	0,2697	0,2697	0,2697	0,310	267	7	78
6	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	0,2697	0,2697	0,2697	0,330	267	7	87
7	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	0,2697	0,2697	0,2697	1,900	267	47	78
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0,2697	0,2697	0,2697	1,840	267	47	87

На базе уравнения (8) при $\tau = 27$ построен 3D график (рис. 5).

Рисунок 5 – 3D Поверхность отклика влияния температуры окружающей среды (фактор T) и относительной влажности (фактор RH) на массу конденсата (фактор M) при $\tau = 27$ (график построен в MathCAD 15)

6). На базе уравнения (9) при $RH = 82,5$ построен 3D график (рис.

Рисунок 6 – 3D Поверхность отклика влияния температуры окружающей среды (фактор T) и времени проведения эксперимента (фактор τ) на массу конденсата (фактор M) при $RH = 82,5$ (график построен в MathCAD 15)

Заключение.

Таким образом, успешно проведено многофакторное экспериментальное исследование появления конденсата на внутренней поверхности медицинской маски. В результате обработки результатов многофакторного эксперимента были получены функциональные зависимости массы конденсата, образующегося на поверхности медицинской маски, от температуры окружающей среды (воздуха), продолжительности эксперимента и величины относительной влажности. Данные зависимости представлены графически в виде 3D графиков. По полученным поверхностям отклика можно сделать выводы о том, что с понижением температуры окружающего воздуха и увеличением продолжительности

эксперимента доля массы конденсата на поверхности медицинской маски увеличивается. Большое влияние на увеличение массы конденсата оказывает время эксперимента. Величина относительной влажности на массу конденсата влияет незначительно.

Результаты данного исследования могут быть эффективно использованы при проведении дальнейших экспериментов по замеру массы конденсата на медицинской маске.

Намечены дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования.

Список литературы

[1] Гортышов Ю.Ф. Теория и техника теплофизического эксперимента. Учебное пособие для вузов / Ю.Ф. Гортышов, Ф.Н. Дресвянников, Н.С. Идиятуллин и др. Под ред. проф. В.К. Щукина. – М: Энергоатомиздат, 1985. 360 с.

[2] Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента / Л.А. Славутский. – Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2010. 161 с.

[3] Вучков И. Прикладной линейный регрессионный анализ / И. Вучков, Л.Бояджиева, Е. Солаков. – М.: Финансы и статистика, 1987. 239 с.

[4] Маслов Г.Г. Оптимизация параметров и режимов работы машин методами планирования эксперимента: Учебн. пособие для сельскохозяйственных вузов / Г.Г. Маслов, О.Н. Дидманидзе, В.В. Цибулевский. – М.: УМЦ «Триада», 2007. 292 с.

[5] Шенк Х. Теория инженерного эксперимента / Х. Шенк – Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.П. Бусленко. – М.: Мир, 1972. 381 с.

[6] Прокопьев Н.Я. Медицинская маска / Н.Я. Прокопьев, Э.А. Кашуба, А.П. Комаров, Д.Г. Пичугов // Техника. Технологии. Инженерия. Международный научный журнал № 2 (08). 2018. 47-50 с.

[7] Голубкова А.А., Сисин Е.И.: маски и респираторы в медицине: выбор и использование. – 2011.

[8] Заглавие с экрана [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0. (дата обращения: 25.08.2022).

[9] СанПиН РФ 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

[10] Савин И.К. Теоретические основы теплотехники (Краткий курс). Ч. II. Теплопередача: Учеб. пособие / И.К. Савин. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yu.F. Gortyshov. Theory and technique of thermophysical experiment. Textbook for universities / Yu.F. Gortyshov, F.N. Dresvyannikov, N.S. Idiyatullin and others. Ed. prof. VC. Schukin. – M.: Energoatomizdat, 1985. 360 p.

[2] Slavutsky L.A. Fundamentals of data registration and experiment planning / L.A. Slavutsky. – Cheboksary: Publishing House of the Chuvash University, 2010. 161 p.

[3] Vuchkov I. Applied Linear Regression Analysis / I. Vuchkov, L. Boyadzhieva, E. Solakov. – M.: Finance and statistics, 1987. 239 p.

[4] Maslov G.G. Optimization of parameters and operating modes of machines by methods of experiment planning: Uchebn. allowance for agricultural universities / G.G. Maslov, O.N. Didmanidze, V.V. Tsibulevsky. – M.: UMC "Triada", 2007. 292 p.

[5] Shenk H. Theory of engineering experiment / H. Shenk – Pod. ed. corresponding member USSR Academy of Sciences N.P. Buslenko. – M.: Mir, 1972. 381 p.

[6] Prokopiev N.Ya. Medical mask / N.Ya. Prokopiev, E.A. Kashuba, A.P. Komarov, D.G. Pichugov // Technique. Technology. Engineering. International Scientific Journal No. 2 (08). 2018. 47-50 p.

[7] Golubkova A.A., Sisin E.I.: masks and respirators in medicine: choice and use. – 2011.

[8] Title from the screen [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 . (date of access: 25.08.2022).

[9] СанПиН РФ 2.1.3.2630-10 “Sanitary and epidemiological requirements for organizations engaged in medical activities”.

[10] Savin I.K. Theoretical foundations of heat engineering (Short course). Part II. Heat transfer: Proc. allowance / I.K. Savin. – Petrozavodsk: Publishing House of PetrGU, 2008. 172 p.

© К.В. Алтунин, Д.Н. Абдулина, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 7.09.2022

Для цитирования:

Алтунин К.В., Абдулина Д.Н. Применение многофакторного планирования экспериментов при исследовании конденсации на медицинской маске // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 61-77. URL: <https://ip-journal.ru/>